

¿Es éticamente permisible el uso de los DALYs y los QALYs en decisiones de triaje? Consideraciones de equidad a partir del COVID-19 desde una perspectiva queer-crip

Is the Use of DALYs and QALYs Ethically Permissible in Triage Decisions? COVID-19 and Equity Considerations from a Queer-Crip Perspective

Lautaro Leani

UBA/IICSAL-FLACSO/CONICET

lleani@flacso.org.ar

Resumen

Este trabajo indaga acerca de las implicancias simbólicas y materiales del uso de los DALYs y los QALYs como criterios de prioridad o desempate en decisiones de triaje. Su objetivo consiste en responder a la pregunta por su permisibilidad ética a partir del caso particular de la pandemia de COVID-19. Para ello se utilizarán teorías enmarcadas en una perspectiva queer-crip y en marcos éticos de equidad. En primer lugar, se tomarán estas teorías para evaluar las conexiones entre los valores que se usan para calcular los DALYs y los QALYs y la perspectiva estándar de la calidad de vida de las personas con discapacidad. En segundo lugar, se mostrará que cuando esta perspectiva influye en decisiones de triaje retroalimenta injusticias estructurales no permisibles desde un marco ético de equidad. Este análisis permitirá argumentar que el uso de las categorías de DALYs y QALYs en decisiones de triaje conlleva una distribución injusta de riesgos, cargas y costos, ya que asigna los recursos potencialmente salvadores basándose en juicios valorativos capacitistas. Finalmente, se responderá a dos objeciones relacionadas con la pertinencia o necesidad de utilizar estas categorías, u otras similares, como criterios: los casos independientes de injusticias estructurales y la inevitabilidad de establecer prioridades ante una crisis.

Palabras clave: DALYs; QALYs; Decisiones de triaje; Equidad; Perspectiva queer-crip; COVID-19; Diversidad funcional; Calidad de vida; Injusticia estructural

Abstract

This paper explores the symbolic and material implications of the use of DALYs and QALYs as priority or tie-breaker criteria in triage decisions. Its aim is to answer the question of their ethical permissibility based on the particular case of the COVID-19 pandemic. For this purpose, theories framed in a queer-crip perspective and in ethical frameworks of equity will be used. First, these theories will be taken to assess the connections between the values used to calculate DALYs and QALYs and the standard perspective of the quality of life of disabled people. Second, it will be shown that when this perspective influences triage decisions it feeds back into structural injustices that are not permissible from an ethical framework of equity. This analysis will allow arguing that the use of DALYs and QALYs categories in triage decisions leads to an unfair distribution of risks, burdens, and costs, since it allocates potentially life-saving resources based on ableist value judgments. Finally, two objections related to the relevance or necessity of using these or similar categories as criteria will be addressed: the independent cases of structural inequities and the inevitability of setting priorities in the face of a crisis.

Keywords: DALYs; QALYs; Triage decisions; Equity; Queer-crip perspective; COVID-19; Functional diversity; Quality of life; Structural injustice

1. Introducción

Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, algunas instituciones y comités han recomendado, de forma directa o indirecta, el uso de los Años de Vida Ajustados a la Discapacidad (siglas en inglés: DALYs), los Años de Vida Ajustados a la Calidad (siglas en inglés: QALYs) o el “estado funcional” como criterios de prioridad o desempate en decisiones de triaje.¹ En Estados Unidos, múltiples asociaciones por los derechos de las personas con discapacidad rápidamente manifestaron sus quejas en relación a que varias guías distribuidas por entidades estatales recomendaban derivar a pacientes hospitalarios con "pérdida de reservas de energía, capacidad física, cognición y salud general" a cuidados ambulatorios o paliativos, en lugar de brindarles parte de los recursos potencialmente salvadores de escasa disponibilidad (Disability Rights Washington, 2020).²

Las categorías de DALYs y QALYs suelen ser utilizadas en estudios sobre economía de la salud (Ortiz Amezcuita y Plata Castillo, 2011; Thierer, 2019). El valor de los DALYs resulta de la combinación entre los años de vida restantes que transitará una persona con determinado grado de discapacidad y su mortalidad prematura respecto de la expectativa media de vida, es decir, los años de vida perdidos (Whiteford et al., 2013). Así, a menor presencia de discapacidad y menor años de vida perdidos, menor índice de DALYs, lo cual se valora positivamente, por ejemplo, en la implementación de políticas públicas que los reduzcan (Borrueal et al., 2010). El valor asignado a los años vividos con discapacidad presupone el uso de la unidad de valor “discapacidad”, determinada a partir de una tabla de valores asignados a diferentes niveles de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria (Mathers, Lopez, y Murray, 2006; Murray, 1994). Esto significa que un mayor requerimiento de apoyo de otras personas para, por ejemplo, comer o bañarse, resulta en un mayor índice de discapacidad. Esta tabla general luego es trasladada a distintas condiciones psicofísicas presentes en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001). Una vez que se dispone del peso específico de determinadas condiciones relevantes, dichos valores son aplicados al cálculo de los DALYs de cada paciente.

Por su parte, los QALYs ponderan la cantidad de años de vida restantes de una persona con su calidad de vida futura. Esta categoría dispone de una valoración inversa a la anterior, ya que aquello positivamente valorado no es su reducción, sino su incremento (Alvis y Valenzuela, 2010). En los QALYs, la unidad de valor “calidad” se obtiene a partir de encuestas como la EQ-5D,³ comúnmente usada en Argentina y Chile (Augustovski et al., 2018), pero también en España (MSSSI⁴ 2014). La modalidad de este tipo de encuestas es variada, desde cuestionarios contra fácticos hasta “marcar con una cruz” afirmaciones correctas sobre la situación propia. Con estas encuestas se espera conocer tanto el requerimiento de asistencia y el dolor psicofísico de las personas como la valoración de la propia calidad de vida, con la presuposición de que

¹ Ejemplos de ello son la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (2020), el Departamento de Salud del Estado de Washington (2020), el Comité Nacional de Bioética de Pakistán (2020) y la Sociedad de Cuidados Intensivos de Australia y Nueva Zelanda (2020).

² Se puede consultar la lista completa de quejas y respuestas en el siguiente enlace: <https://www.centerforpublicrep.org/covid-19-medical-rationing/>

³ Se cita un ejemplar de encuesta de la Sociedad Española de Reumatología (SER, 2015).

⁴ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

existe una relación directa entre dichas variables. Estas encuestas luego son relevadas y cuantificadas en valores asignados a distintas condiciones de la CIF, para finalmente desembocar en los QALYs.

Aunque los DALYs y los QALYs puedan resultar relevantes para la planificación pública en materia de inversión en salud y prevención, “presentarían problemas éticos y legales” en otros contextos (Emanuel et al., 2020, p. 2052). En este trabajo defenderé que el uso de los DALYs y los QALYs como criterios de prioridad o desempate en decisiones de triaje durante la pandemia de COVID-19 no es éticamente permisible. Para ello partiré de teorías enmarcadas en una perspectiva queer-crip y en marcos éticos de equidad. Desde el punto de vista queer-crip, el uso de los DALYs y los QALYs en decisiones de triaje discrimina y excluye a las personas con diversidad funcional, ya que asigna los recursos escasos a partir de juicios valorativos capacitistas sobre la calidad de vida de las personas, en lugar de meros hechos. Estos juicios son propios de la llamada “perspectiva estándar de la calidad de vida de las personas con discapacidad”⁵ (Amundson, 2005), de aquí en adelante, perspectiva estándar de la discapacidad. Desde el punto de vista de la equidad, supone y refuerza injusticias estructurales que implican inequidades evitables o remediables en la distribución de riesgos, cargas y costos y en el acceso a la salud. Además, la lentitud en la obtención de todos los datos relevantes para el cálculo de los DALYs y QALYs de cada paciente implica razones técnicas para rechazarlos como criterios durante una pandemia de estas características (Emanuel et al., 2020; Rosenbaum y CDC Subcomité de Ética, 2011).

1.1. Aclaraciones preliminares

Antes de continuar, es útil introducir algunas aclaraciones preliminares. En primer lugar, uso la noción de “perspectiva⁶ *queer-crip*” para referirme a aquellos posicionamientos teórico-metodológicos que indagan en las conexiones existentes entre el capacitismo y la heterocisnormatividad⁷ para exponer las formas en que tanto el funcionamiento corporal y psíquico, como el género y la sexualidad, son producidos en condiciones sociales desiguales que fijan un ideal funcional y sexual determinado, a la vez que definen atributos alternativos como deficiencias (Kafer, 2013; McRuer, 2006). A partir de una concepción constructivista y performativa⁸ de la identidad, estos enfoques entienden al cuerpo y sus funciones como consecuencia de una red de relaciones de poder históricamente específica que abarca, constituye y es constituida por un entramado complejo de “discursos, tecnologías, identidades y prácticas que emergen de la investigación médica y científica, las políticas gubernamentales y las

⁵ En idioma original: *standard view of quality of life of disabled people*.

⁶ Tomar un conjunto de desarrollos teóricos como una perspectiva implica utilizarlos no tanto como un corpus teórico sino como una caja de herramientas, una estrategia interpretativa, para pensar la realidad (Pérez, 2021).

⁷ En breves palabras, la heterocisnormatividad es un régimen socioeconómico que no sólo define y regula cánones culturales de género y sexualidad, sino también todo un orden simbólico y material de formas de vida aceptables y deseables, en detrimento de aquellas que no siguen un patrón asociado a la heterosexualidad (Warner, 1991) y la cissexualidad (Radi, 2020).

⁸ Las teorías de la constitución performativa sostienen que las identidades se establecen mediante la estilización de actos, gestos, movimientos y estilos corporales cotidianos que crean la ilusión de un agente preexistente y estable (Butler, 2002). Si concedemos que no hay una identidad original a la que remitir, entonces tampoco habría actos funcionales, sexuales o de género verdaderos o falsos, ni naturales o monstruosos, y la demanda de una identidad verdadera se revelaría como una ficción reguladora (Butler, 2007).

decisiones administrativas, las iniciativas académicas, el activismo, el arte y la literatura, la cultura popular dominante, etc.” (Tremain, 2017, p. 22).⁹ Desde esta perspectiva, el funcionamiento corporal y psíquico, el género y la sexualidad no son características individuales, sino efectos de dispositivos de poder que clasifican de forma dicotómica a las personas y les asignan posiciones asimétricas “en función de ideales reguladores sobre la estructura corporal, la apariencia, el movimiento, la forma de comunicarse, la expresión emocional, etc.” (Sanmiquel-Molinero, 2020, p. 7). De modo que las personas con diversidad funcional, al igual que otros grupos sociales, llegan a ser distinguibles en la medida en que existen categorías sociales que hacen posibles e inteligibles a los individuos bajo un lente dicotómico de capacidad y discapacidad y de normalidad y anormalidad (Hughes, 2005). Esto no significa que las diferencias funcionales no sean reales, sino que estos rasgos “no existe[n] como realidad[es] por fuera de los dispositivos que [los] construyen como categoría[s] subjetivante[s] y de asignación de identidad” (Yarza de los Ríos et al., 2019, p. 23).

En segundo lugar, uso la expresión de “personas con diversidad funcional” para referirme a aquellas “personas que con diferentes características biofísicas y dadas las condiciones de entorno generadas por la sociedad, deben realizar las mismas tareas o funciones que el resto de la sociedad de manera diferente” (Moya Santander, 2018). Considero que esta expresión es más adecuada en términos epistemológicos, a la vez que es acorde con las exigencias éticas de los derechos humanos (Romañach Cabrero y Palacios, 2008). En los casos en que uso “personas con discapacidad” se debe a que es la terminología con la que discute alguna de las fuentes y se entenderá como una expresión que refiere al mismo grupo social.¹⁰ El uso de la expresión “personas con diversidad funcional” en el presente artículo pretende ser operativo, y no identitario. De modo que intenta delimitar el grupo social mencionado sin considerar que sea dicha expresión la que las personas utilizan para identificarse o autoperibirse. Esto implica que el término “personas con diversidad funcional” se usa como una “campana semántica” que engloba a otros términos en circulación.¹¹ Aquí usaré la expresión “personas con diversidad funcional” en un sentido amplio, es decir, denominaré a aquellas personas poseedoras de alguna/s de las condiciones tradicionalmente etiquetadas como “discapacidades”, tales como “síndrome de Down, parálisis cerebral, acondroplasia, espina bífida, autismo, ceguera, sordera, paraplejia y cuadriplejia”, entre otras (S. M. Campbell y Stramondo, 2017, p. 153).

Por último, considero necesario tener presente que mi objetivo en este artículo es mostrar que la aplicación de los DALYs y los QALYs en decisiones de triaje refuerza inequidades estructurales éticamente no permisibles. De modo que no pretendo dar respuesta a la pertinencia, justificación o utilidad de estos criterios en otros contextos relevantes (Drummond et al., 2015).

⁹ Ésta y las traducciones que siguen de los textos que se citan en inglés son propias.

¹⁰ Si bien no pretendo abordar aquí la distinción entre “diversidad funcional” y “discapacidad”, es posible hacer una breve diferenciación analítica: mientras que la primera enfatiza en las formas minoritarias o poco comunes en las que una persona realiza sus actividades, la segunda hace foco en las barreras sociales que impiden la ejecución de estas actividades.

¹¹ Para un abordaje más preciso del concepto de “uso operativo” de una categoría, consultar Radi (2019).

2. Consideraciones éticas queer-crip

Las categorías de DALYs y QALYs suelen presentarse como unidades de medida opuestas, ya que se busca reducir la primera pero incrementar la segunda (Alvis y Valenzuela, 2010; Lee et al., 2017). Pero sostener que la presencia de discapacidad durante un período de tiempo supone una menor calidad de vida es altamente cuestionable, especialmente porque se establece una correlación directa entre diversidad funcional y baja calidad de vida. Como mostraré más adelante, la evidencia empírica establece que esta correlación es, en la mayoría de los casos, incorrecta.

2.1. Calidad de vida

Durante las últimas décadas se ha evidenciado que los juicios externos sobre la calidad de vida de las personas con diversidad funcional acarrearán prejuicios identitarios negativos al menos en dos sentidos.¹² Primero, porque cierran las posibilidades simbólicas y materiales de futuro para el grupo social comprendido. Segundo, porque producen y son producidos en un sistema de opresión estructural denominado “capacitismo” (Arnau Ripollés, 2014; F. K. Campbell, 2008; Shakespeare, 2006; Wolbring, 2008). En pocas palabras, el capacitismo es

un sistema de valores que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Atendiendo a estándares estrictos de apariencia, funcionamiento y comportamiento, el pensamiento capacitista considera la experiencia de la discapacidad como una desgracia que conlleva sufrimientos y desventajas y, de forma invariable, resta valor a la vida humana. (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2019, p. 3)

Evaluar la calidad de vida de las personas a partir de estos estereotipos culmina en una perspectiva estándar de la discapacidad. Dicho punto de vista entiende que la diversidad funcional es intrínseca e inevitablemente desventajosa, por lo que empeora la calidad de vida de las personas que la poseen e incluso sería recomendable eliminarla de la experiencia humana (Amundson, 2010; S. M. Campbell y Stramondo, 2017; Wieseler, 2020).

Para explicar, por un lado, la conexión que usualmente se establece entre diversidad funcional y baja calidad de vida y, por otro, el uso de los DALYs y los QALYs como criterios de triaje, es crucial explorar las formas en que estas medidas son calculadas. El valor que se le asigna a cada tipo de diversidad funcional en los DALYs se corresponde con el nivel de asistencia o apoyo requerido para la realización de diversas actividades cotidianas. Los grados más altos de requerimiento de asistencia o apoyo son interpretados como “un mal que debe ser minimizado” (Burdiles y Ortiz Pommier, 2021, p. 70), incluso en los casos en los que tal minimización implica excluir de la asignación de recursos escasos a las personas con mayor índice de DALYs. En el caso de los QALYs, en cambio, el valor de la calidad de vida es obtenido a partir de encuestas que indagan en torno a parámetros de independencia, eficacia y productividad. A pesar de que este último método pretende incorporar la opinión subjetiva de cada persona

¹² Los prejuicios identitarios son una forma sistemática de representar a un grupo social a partir de estereotipos culturales presentes en el imaginario social colectivo (Fricker, 2007).

encuestada, durante su puesta en práctica, estas encuestas son tomadas como “la opinión pública” y establecidas como valoraciones representativas de los deseos de la población. Sin embargo, como sostiene Hausman, no sólo las comparaciones intuitivas que hacen las personas encuestadas son inciertas, están sujetas a efectos de encuadre y difieren entre individuos y grupos sociales, sino que, además, “el valor de los estados de salud dependerá profundamente de los objetivos, gustos y circunstancias individuales, en lugar de exclusivamente el estado mental y físico de las personas” (2012, p. 233).

2.2. Perspectiva estándar de la discapacidad

Los presupuestos implícitos en las asignaciones valorativas de los DALYs y los QALYs pueden ser comprendidos a partir de un análisis de la perspectiva estándar de la discapacidad. Esta perspectiva se encuentra altamente respaldada desde la filosofía, la academia y la bioética, y sustenta una multiplicidad de prácticas relevantes para la vida contemporánea, como la asignación de presupuesto para investigación genética al servicio de la prevención o reducción de las funcionalidades diversas, el aborto selectivo sobre fetos con ciertas condiciones genéticas, la exclusión de las personas con diversidad funcional de la atención médica, la actitud de lástima dirigida hacia ellas, entre otras (S. M. Campbell y Stramondo, 2017).

La perspectiva estándar de la discapacidad, que identifica a la diversidad funcional con el sufrimiento, dolor y/o enfermedad, es falsa. En primer lugar, porque la evidencia empírica muestra que las personas con diversidad funcional han calificado su propia calidad de vida de manera similar o apenas por debajo del promedio de la población en general (Wasserman et al., 2016; Wieseler, 2020). Esta brecha entre lo que el sentido común dicta acerca de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y lo que las propias personas testimonian se ha denominado la “paradoja de la discapacidad” (Albrecht y Devlieger, 1999). Sin embargo, como han reconocido recientes informes internacionales, la negativa a reconocer la validez del testimonio de las personas con diversidad funcional acerca de su propia calidad de vida es atribuible a sesgos involuntarios. Así, “el temor, la ignorancia y los prejuicios impregnan la forma de ver la experiencia de la discapacidad, proceso continuamente reforzado por las representaciones culturales dominantes de la discapacidad” (ONU, 2019, p. 4).

En segundo lugar, la asociación de la diversidad funcional con el dolor y la enfermedad es contingente y depende exclusivamente de cada condición específica. Existen múltiples tipos de diversidad funcional que no implican dolor ni presencia de ninguna enfermedad asociada (S. M. Campbell y Stramondo, 2017; Wasserman et al., 2016). Incluso en los casos en los que ello ocurre, los tratamientos médicos en combinación con los entornos adecuados suelen permitir un tránsito aceptable. Además, la exigencia de la perspectiva estándar de la discapacidad de vivir sin ningún tipo de dolor no es una aspiración alcanzable por ninguna persona.

Por último, quienes sostienen que la diversidad funcional es causa de sufrimiento porque impide el goce de ciertos bienes, como “apreciar un cuadro” en el caso de la ceguera, no tienen en cuenta que dichas personas disfrutan de otros múltiples bienes que hacen sus vidas igualmente deseables (Stramondo y Campbell, 2020). Las formas en que optamos entre qué bienes deseamos adquirir, y cuáles no, están influenciadas por múltiples factores, y acusar a la

diversidad funcional como causante de sufrimiento por impedir algunos de estos es sumamente tendencioso.

Estos argumentos no intentan demostrar que no existen, en absoluto, casos de diversidad funcional que conlleven una menor calidad de vida, sino que la calidad de vida está compuesta por múltiples factores sociales, económicos, culturales y condiciones de trayectoria personal. Las generalidades de los DALYs y los QALYs no contemplan estas influencias y toman casos excepcionales y socialmente aislados como paradigmáticos para sus sentencias valorativas. Como mostraré más adelante, el uso de los DALYs y los QALYs en decisiones de triaje no es éticamente justificable incluso en los casos en que la presencia de alguna diversidad funcional conlleve sufrimiento, dolor, enfermedad o empeore la calidad de vida.

2.3. Performatividad y capacidad corporal obligatoria

La perspectiva estándar de la discapacidad influye en la forma en que las personas con diversidad funcional son percibidas, y repercute en cómo ellas mismas se autoperciben, dado que el conocimiento del propio cuerpo se constituye, en gran medida, desde “la mirada del otro” (Fanon, 2009, p. 112). A partir de prácticas individuales e institucionales, “la sociedad envía sistemáticamente mensajes degradantes y deshumanizadores sobre su apariencia, su comportamiento y su valía, lo cual puede distorsionar la percepción que tienen las personas con discapacidad de ellas mismas y de lo que valen” (ONU, 2019, p. 4).¹³ En el caso particular de los DALYs, el refuerzo de los estereotipos identitarios negativos se produce a partir de asignaciones de valor a la calidad de vida según la dificultad para realizar las actividades cotidianas de forma independiente y eficiente. Es por ello que si en las tablas informativas que miden el valor “discapacidad”, la “necesidad de asistencia en actividades cotidianas como comer, higiene personal y vestido” tiene un puntaje de 0,92 y la categoría inmediatamente siguiente es la “muerte”¹⁴ (Borrueal et al., 2010; Murray, 1994), el peso negativo de la diversidad funcional se presenta como evidente.

El ajuste entre el lenguaje y el mundo no solo va desde el mundo hacia el lenguaje, en su función descriptiva, sino también desde el lenguaje al mundo, en su función performativa (Austin, 1982). Es así como estas mediciones tienen un efecto performativo tanto en las personas que ven su calidad de vida comprendida como inferior, como en aquellas que se benefician de estas escalas.

Este aspecto performativo de los enunciados lingüísticos cita y recrea normas que conforman identidades a partir de su repetición constante, logrando que lo que éstas dicen sean las únicas formas de pensar e imaginar tales identidades (Butler, 1998, 2007). Cuando la salud es

¹³ Para un abordaje en profundidad sobre las formas en que las clasificaciones sociales acarrear consecuencias en la vida de las personas que son categorizadas, consultar Hacking (2001).

¹⁴ El peso negativo que se le asigna a la muerte es tradicionalmente entendido bajo la conceptualización de “*deprivation account*”, es decir, como privación de bienes y experiencias positivas futuras (Millum, 2019; Mogensen, 2019).

entendida como una condición *individual*¹⁵ de “capacidad de funcionamiento en un conjunto de dominios de la salud como la movilidad, la cognición, la audición y la visión” (OMS, 2008, p. 31), el acto lingüístico implica un aspecto performativo, ya que, dado un contexto capacitista que sólo contempla una forma de funcionamiento corporal, reproduce la creencia social que identifica una vida saludable y de calidad con una vida *sin* diversidad funcional. Este imperativo se cristaliza en lo que desde una perspectiva queer-crip se denomina “capacidad corporal obligatoria”, esto es, un ideal regulativo que entiende al cuerpo como una máquina, con partes que funcionan de determinada forma, y que se presenta como el cuerpo “natural” y, por añadidura, el cuerpo “normal” (McRuer, 2002).¹⁶ En nuestras sociedades, estos estándares poseen una influencia enorme en la población, dado que son condiciones habilitantes para la realización del resto de las aspiraciones sociales, como el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo remunerado, a ser sujeto y objeto de deseo, a ser reconocido como sujeto epistémico, etc. (Warner, 2000).

Teniendo esto en cuenta, la medición de la salud de una persona en relación con su “incapa[cidad] de realizar [las] actividades de todos los días”, como figura en la encuesta que determina la “Calidad de Vida en Relación a la Salud” (SER, 2015), correlaciona la noción de “vida saludable” con la de “vida independiente”. Allí, el ejemplo más claro se encuentra en la sección de “Cuidado personal”. La primera opción que describe la situación propia es *no tener* “problemas con el cuidado personal”, mientras que la segunda es *tener* “algunos problemas para lavarme o vestirme solo”. Bajo estas preguntas sugerentes, los “problemas” aparecen cuando la persona depende de otras, lo que en principio poco tiene que ver con su salud o su calidad de vida. Las encuestas que resultan en los QALYs suelen oscilar entre preguntas ambiguas, donde no es distinguible si se pregunta por las posibilidades que otorga el entorno social, por la capacidad de realizar actividades sin asistencia, o por la efectividad con la que se realizan. Esta ambigüedad conlleva a que las interpretaciones del sentido común impregnen las estadísticas y desemboquen en medir la calidad de vida de las personas a partir de su salud, y su salud a partir de los grados de “dependencia” en sus actividades diarias. Así, la aceptación acrítica de las conexiones entre “alta calidad de vida” y “vida saludable”, y de “vida saludable” con “vida independiente”, sumado a la confianza en la posibilidad de cuantificar la calidad de vida y en los métodos para calcularla, refuerzan la perspectiva estándar de la discapacidad y los prejuicios identitarios negativos injustificados sobre las personas que requieren apoyo de otras,¹⁷ a la vez que acentúan los imperativos sociales de la capacidad corporal obligatoria.

¹⁵ Aunque en el estudio mencionado no se afirma explícitamente que la salud sea una condición individual, las medidas allí utilizadas evalúan las condiciones de salud de forma individual y socialmente aislada. De este modo, en su puesta en práctica, el concepto de “salud” queda circunscripto al ámbito individual.

¹⁶ Para un abordaje en profundidad sobre la conexión entre lo natural y lo normal, se puede consultar Canguilhem (1971), Fausto-Sterling (2006) y Foucault (2001, 2008).

¹⁷ Aunque no es el tema central de este artículo, cabe aclarar que en mi argumentación subyace la idea de que la división misma entre personas que requieren apoyo y personas que no, es problemática. Butler entiende que la interdependencia no es un estado pasajero o alterable, sino una condición de vulnerabilidad que coexiste con nuestra existencia como seres humanos, ya que nombra nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Reconocernos vulnerables implica aceptar “nuestra dependencia fundamental no sólo de otros, [sino] también de un mundo que nos sostiene y que es sostenible” (2017, p. 23).

3. Consideraciones éticas de equidad

Algunas recomendaciones y guías de profesionales de triaje han sugerido excluir de la asignación de recursos potencialmente salvadores a pacientes con determinadas condiciones de salud, como deterioro cognitivo severo, a partir de la aplicación selectiva de criterios relacionados con el pronóstico a largo plazo o la funcionalidad (White y Lo, 2020). Estas recomendaciones ya han sido cuestionadas por su tendencia a “minimizar costes y gasto de inversión en sanidad pero también por considerar el valor de los seres humanos en función de su capacidad productiva” (García Ortiz, 2020, p. 378), así como por ser “selectivamente aplicadas sólo a algunos tipos de pacientes” (White y Lo, 2020).

3.1. Injusticia estructural

El uso de este tipo de criterios selectivos para justificar la exclusión de ciertos tipos de pacientes, con los DALYs y los QALYs como casos paradigmáticos, constituye una práctica que retroalimenta injusticias estructurales. Según Young (2005), a diferencia de la explotación transaccional,¹⁸ la explotación estructural restringe de manera *sistemática y desigual* las opciones de acción de los tipos de actores que intervienen en un proceso social determinado, ya sea comercial, educativo, de salud o de participación política. De modo que una explotación estructural se produce a partir de prácticas sistemáticas que aumentan la probabilidad, para ciertos sectores identitariamente marcados, de ser objeto de explotación transaccional (Holzer, 2020). Este enfoque entiende que las injusticias sociales no consisten en una desviación de las normas institucionales, sino que, al contrario, justamente algunas de las condiciones de fondo socialmente aceptadas y consideradas “normales” no son moralmente aceptables (Young, 2011).

En este sentido, la injusticia estructural ejercida sobre las personas con diversidad funcional, y retroalimentada por la perspectiva estándar de la discapacidad, garantiza una explotación omnipresente en sus interacciones sociales. Así, este grupo social debe afrontar sistemáticamente una suma inequitativa de riesgos, cargas y costos evitables para acceder a los mismos recursos y oportunidades que el resto de la población. Como lo muestran recientes informes internacionales, el acceso de las personas con diversidad funcional a los servicios de salud implica, en muchos casos,

la segregación, la institucionalización y la privación de libertad [...] en centros específicos para ellas o el empleo de la coacción basándose en la “necesidad de tratamiento” o el “riesgo para sí mismo o para terceros”, la denegación de la capacidad jurídica en razón de la capacidad mental, la denegación de tratamiento por motivos de discapacidad o el hecho de que no se tengan en cuenta los gastos adicionales relacionados con la discapacidad. (ONU, 2019, p. 3)

¹⁸ Una explotación transaccional mutuamente ventajosa ocurre cuando en un intercambio o transacción entre dos agentes, el agente explotador resulta inequitativamente beneficiado en detrimento de los beneficios del agente explotado.

3.2. *Equidad y responsabilidad*

Según establece la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “la equidad en la salud es la ausencia de diferencias evitables o remediables entre grupos de personas definidos desde un punto de vista social, económico, demográfico o geográfico” (OPS, 2020, p. 11). Estas diferencias perpetúan desigualdades sistemáticas tanto en la distribución de recursos como en el acceso, permanencia y participación en las distintas instituciones que conforman una sociedad. De allí que “en la medida en que las desigualdades sistemáticas en la salud puedan evitarse con medios razonables, son injustas y, por lo tanto, inequitativas” (OPS, 2018, p. 6).

Bajo el marco de Young, la responsabilidad por hacer efectiva la equidad en salud se justifica en un modelo de conexión social. Esto se explica por el hecho de que

una sociedad, o un sistema de conexiones sociales, consiste en una serie de convenciones y prácticas interconectadas o interdependientes entre sí, por medio de las cuales los individuos buscan la felicidad y la realización de sus proyectos, afectando de este modo a las condiciones bajo las que actúan los demás; a veces, incluso, profundamente. (2005, p. 691)

En este sentido, la responsabilidad por la situación de otras personas radica en que las decisiones y acciones llevadas a cabo por las instituciones y los individuos entran en juego en un sistema de cooperación social que influye en el resto, incluso cuando no es fácilmente identificable una causalidad directa. De allí que los actores sociales, y en particular aquellos con mayor capacidad de agencia, “tienen responsabilidad respecto de las injusticias estructurales porque contribuyen mediante sus acciones a los procesos que causan resultados injustos” (2005, p. 702). La distribución global de las vacunas durante 2021 ha evidenciado que, cuando no se pone en práctica un marco ético que asigne responsabilidades jurídicas globales, se prioriza la rentabilidad de las entidades que investigan y producen medicamentos y tratamientos por sobre la equidad global en salud (Amnistía Internacional, 2021; Chung, Eckenwiler, Heiling, y Wild, 2021).

Bajo este modelo de conexión social, los derechos personales, como el acceso equitativo a la salud, adquieren “un sentido normativo eficaz en la medida en que las personas mantienen inevitablemente relaciones [sociales] de influencia mutua” (Marey, 2011, p. 159). Dichas relaciones de influencia recíproca nos posicionan como sujetos vulnerables ante las decisiones ajenas y exigen responsabilidad institucional pública y privada ante la situación de quienes afecta. Es por ello que los derechos personales deben “desplazarse a lo político, para enfatizar que la desigualdad social a la que están expuestas las personas con discapacidad es un asunto estructural y no de responsabilidad individual” (Maldonado Ramírez, 2020, p. 49).

Este análisis permite comprender que la perspectiva estándar de la discapacidad tuerce las ideas de interdependencia y de responsabilidad, en tanto la obtención de apoyo se interpreta como una fuente de humillación, vergüenza o baja calidad de vida. Si tenemos en cuenta su influencia en el cálculo de los DALYs y los QALYs, el uso de estas categorías en decisiones de triaje durante el COVID-19 conlleva inequidades estructurales evitables o remediables en la

distribución de riesgos, cargas y costos, ya que toma juicios valorativos capacitistas como justificación para asignar inequitativamente los recursos potencialmente salvadores. Esto tiende a retroalimentar las relaciones preexistentes de inequidad, injusticia estructural y evasión de responsabilidad entre los diversos actores sociales.

4. Objeciones

Ahora bien, considero necesario tener en cuenta algunos argumentos posibles que cuestionan la hipótesis de este artículo y que sugieren que el uso de los DALYs y los QALYs en decisiones de triaje podría ser éticamente permisible en algunos casos. A continuación, desarrollaré dos objeciones seguidas de sus posibles respuestas:

Objeción 1: Casos independientes de injusticias estructurales

Una primera objeción es que existen ciertas condiciones inevitablemente desventajosas que deben ser tenidas en cuenta al momento de calcular los QALYs y de priorizar pacientes con mismas probabilidades de supervivencia, como aquellas que hacen imposible la experiencia, la agencia o que causan dolores crónicos graves. Asignar una menor prioridad en la asignación de recursos escasos a las personas portadoras de menores QALYs puede ser peor para ellas, pero no profundizan injusticias estructurales, sino que reconocen un hecho (Persad, 2019).

Respuesta 1: Doble perjuicio e impertinencia del criterio

Para responder a esta objeción supondré que los profesionales de la salud tienen la capacidad de, y las herramientas para, escindir las condiciones inevitablemente desventajosas de las condiciones de desventaja social. Una posible respuesta a esta objeción es que, incluso si la vida de ciertas personas fuera peor por razones ajenas a factores sociales injustos, aplicar criterios de prioridad basados en la calidad de vida multiplica los daños ya presentes y es, por lo tanto, éticamente no permisible. Esta práctica constituye un doble perjuicio, en tanto que la condición inevitablemente desventajosa, en virtud de la cual una persona es interpretada como víctima, sirve de justificación para ser candidata a un segundo evento que amplifica su desventaja, ya que el uso de los QALYs en triaje le otorga poca o ninguna posibilidad de beneficiarse de un tratamiento que le salve la vida. Así, un primer evento la deja con baja calidad de vida, un segundo evento la termina por rematar (Harris, 1987; Sen, 2002).

En segundo lugar, considero que los juicios externos acerca del valor de una vida carecen de pertinencia en decisiones de triaje. Si bien el uso de los QALYs es más convincente cuando un mismo individuo debe optar entre dos tratamientos que ofrecen diferente calidad de vida, “cuando se usa el mismo enfoque para decidir a cuál de las dos personas tratar, entonces surgen importantes problemas de distribución” (Hellman y Nicholson, 2021, p. 44). Los debates en torno a las decisiones de triaje durante el COVID-19 no tratan acerca de la reducción de aquellas condiciones inevitablemente desventajosas por ser indeseadas, sino sobre priorizar unas personas en detrimento de otras. En este contexto, sostener que aquellas que poseen menores condiciones que dañan su calidad de vida deben ser priorizadas respecto de aquellas con mayores condiciones dañinas no es una justificación adecuada, incluso cuando las encuestas de los QALYs manifiesten explícitamente que una vida sea socialmente más deseable que otra. La

deseabilidad social y el juicio de terceros poco tiene para aportar al debate sobre la prioridad de unas vidas respecto de otras (Stramondo, 2021).

Por último, aun concediendo que ciertas condiciones específicas sean inevitablemente desventajosas, como el estado de coma o la anencefalia, las comparaciones cuantitativas que proponen los QALYs carecen de pertinencia ante condiciones que son interpretadas como cualitativamente diferentes y que podrían quedar fuera de prioridad a partir de otros criterios de triaje posibles.

Objeción 2: Inevitabilidad de establecer prioridades ante una crisis

Una segunda objeción posible es que en contextos de emergencia sanitaria como el atravesado por la “crisis del COVID-19”, y ante la falta de recursos, es inevitable elegir entre vidas humanas (Rivera López et al., 2020; Rubio et al., 2020; SEMICYUC, 2020). Incluso si los DALYs y los QALYs no son criterios éticamente permisibles, los esfuerzos deben estar puestos en perfeccionar los protocolos de triaje, ya que resulta inevitable enfrentarse a futuras situaciones de crisis.¹⁹

Respuesta 2: Inequidades preexistentes y retórica de crisis

Una posible respuesta a esta segunda objeción es que rechazar determinados criterios de triaje posibles, como los DALYs y los QALYs, por distribuir desigualmente determinados recursos sanitarios de escasa disponibilidad, no implica sostener que recursos de otra índole deban ser igualmente distribuidos. Así, puede ser ético que una persona sea igualmente prioritaria en la asignación de respiradores artificiales pero desigualmente prioritaria en el abastecimiento de agua potable, la asignación de un asistente personal o la adjudicación de una prestación no contributiva. En este sentido, un compromiso con el valor ético de la equidad exige “que las consideraciones sobre la salud sean integradas con cuestiones más amplias de justicia social y equidad en general, prestando la debida atención a la versatilidad de los recursos y al diverso alcance e impacto de los diferentes dispositivos sociales” (Sen, 2002, p. 665).

La OMS sostiene que “a pesar de la importancia de conservar los recursos limitados, el principio ético de equidad a veces puede justificar la provisión de mayores recursos a las personas que tienen mayores necesidades” (2016, p. 18). Así, destinar mayores recursos económicos, sanitarios e infraestructurales en sectores que histórica y estructuralmente han sido sometidos a mayores cargas y menores beneficios no implica oponerse a establecer un modelo de triaje, sino que representa una decisión complementaria comprometida con valores éticos de justicia y equidad en el nivel estructural apropiado (Sen, 2002). Es por ello que si bien en determinados casos, como en las decisiones de triaje, una distribución igualitaria de beneficios y cargas puede considerarse justa, en aquellos casos en los que las desigualdades son acentuadas y de larga data, “puede ser más justo dar preferencia a los grupos que están en peor situación” (OMS, 2016, p. 21).

¹⁹ En esta objeción me alejo parcialmente de la discusión centrada en la evaluación de los criterios de triaje para enfocarme en las condiciones estructurales que produjeron la inevitabilidad de aplicar estos criterios. Agradezco a Alahí Bianchini por resaltarle la ambigüedad de mis argumentos en borradores previos.

En segundo lugar, resulta relevante destacar que las retóricas que han presentado al COVID-19 como “un enemigo común” (AIDS Healthcare Foundation, 2021) han contribuido a igualar a los grupos sociales en términos de vulnerabilidad y responsabilidad. Sin embargo, los sectores de la población más perjudicados durante la pandemia de COVID-19 han sido los mismos que en períodos anteriores (ONU, 2020). Esta retórica de crisis se ha caracterizado por presentar una problemática social como algo pasajero, lo que la ha desvinculado de su conexión con el entramado social e histórico, a la vez que ha promovido la justificación de medidas de urgencia, como el disciplinamiento, la represión, el control, la coerción o la eugenesia pasiva, que difícilmente se revertirán (Pérez, 2020). La demanda excesiva e institucionalmente legitimada de postergar las medidas integrales y de largo plazo para disminuir de forma efectiva el impacto del COVID-19 permitió que las desigualdades sociales se acentuaran y se trasladaran al impacto de la pandemia.

Es por ello que resulta problemático la tendencia de los debates en bioética de desarrollar protocolos de triaje escindidos de discusiones políticas más amplias acerca de las injusticias estructurales preexistentes. En este sentido, que bioeticistas tomen como objeto principal de análisis a los protocolos de triaje “parece sancionar la idea de que estas decisiones difíciles son inevitables” (Stramondo, 2020). En cambio, se ha tornado secundaria la discusión sobre la construcción de la capacidad de respuesta médica y social para reducir las injusticias estructurales y evitar la toma de decisiones de triaje (Tremain, 2017). Así, ubicar las decisiones en salud en un contexto de desfinanciamiento del sistema de salud público, de incremento del trabajo informal y de desgaste de la infraestructura de los servicios básicos permite reconocer que el arribo a las decisiones de triaje significa que muchas otras garantías sociales han fallado. Teniendo en cuenta que resulta éticamente no permisible intercambiar las vidas de las personas más vulneradas por las ganancias de las instituciones públicas y privadas, la bioética profesional no sólo debe ocuparse de los protocolos de triaje, sino también del “fin de las injusticias sistemáticas a gran escala que impiden nuestra capacidad para minimizar la cantidad de triaje que será necesaria” (Stramondo, 2020).

5. Conclusión

El uso de las categorías de DALYs y QALYs como criterios para dirimir en torno a pacientes con COVID-19 ha sido inicialmente presentada como una respuesta adecuada a la urgencia de la “crisis sanitaria”. Sin embargo, estas categorías, por un lado, están implícitamente constituidas por prejuicios capacitistas comprendidos bajo la perspectiva estándar de la discapacidad, por otro, son aplicadas sin un análisis del entorno social y las condiciones estructurales que las preceden. Dada la influencia de esta perspectiva en una gran variedad de prácticas importantes de la vida contemporánea, se comprende que produce efectos performativos en la población y que deviene en un imperativo social de capacidad corporal obligatoria.

Cuando la perspectiva estándar de la discapacidad sirve como justificación oculta para excluir del acceso a recursos potencialmente salvadores a las personas con diversidad funcional, se retroalimentan injusticias estructurales que reiteran y sistematizan instancias de explotación

dirigidas hacia dicho grupo social, lo que incumple los deberes éticos de equidad y responsabilidad. Por último, se examinaron dos objeciones posibles y se intentó responderlas.

Como reflexión final, considero que la reivindicación de las personas con diversidad funcional por sus derechos y las resistencias colectivas que vienen oponiendo se verá reforzada cuando dejen de ser excluidas de los espacios de participación política y de decisión institucional, lo que permitirá “modificar las políticas que anteriormente eran del dominio exclusivo de los expertos” (Ne’eman et al., 2021, p. 856). Aunque muchos de los protocolos aquí mencionados ya han sido revisados, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que “más del 40% de las muertes relacionadas con el coronavirus durante 2020 han ocurrido en centros de atención a largo plazo”, cuyos usuarios son en gran medida personas con diversidad funcional (2021, p. 13). En el caso de particular de Reino Unido, casi el 60% de las muertes por COVID-19 han sido de personas con diversidad funcional, dato alarmante dado que sólo constituyen el 17,2% de la población total (Forrest, 2021). Este efecto diferencial tiene una relación directa con la posición que estas personas ocupan en la sociedad y con las inequidades preexistentes en la atención en salud y en la asistencia social (Hamilton, 2021). La importancia del presente artículo no radica únicamente en proveer de una respuesta a la distribución de recursos escasos durante el COVID-19, sino que brinda argumentos para prevenir y abordar próximas “emergencias” sanitarias con el objetivo de que las respuestas a los problemas urgentes no impidan una transformación social profunda.

Referencias bibliográficas

- AIDS Healthcare Foundation. (2021). Es hora de declararle la guerra al COVID-19. Disponible en: <https://www.businesswire.com/news/home/20210219005376/es/>
- Albrecht, G. L., y Devlieger, P. J. (1999). The disability paradox: High quality of life against all odds. *Social Science & Medicine*, 48(8), 977-988. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(98\)00411-0](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(98)00411-0)
- Alvis, N., y Valenzuela, M. T. (2010). QALYs and DALYs as synthetic indicators of health. *Revista médica de Chile*, 138(2), 83-87. <https://doi.org/10.4067/S0034-98872010001000005>
- Amnistía Internacional. (2021). New report shows leading Covid-19 vaccine pharma companies fuelling unprecedented human rights crisis. Disponible en: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/new-report-shows-leading-covid-19-vaccine-pharma-companies-fuelling-unprecedented-human-rights-crisis/>
- Amundson, R. (2005). Disability, Ideology, and Quality of Life: A Bias in Biomedical Ethics. En D. Wasserman, J. Bickenbach, y R. Wachbroit (Eds.), *Quality of Life and Human Difference: Genetic Testing, Health Care, and Disability* (pp. 101-124). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614590.005>
- Amundson, R. (2010). Quality of Life, Disability, and Hedonic Psychology. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 40(4), 374-392. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2010.00437.x>
- Arnau Ripollés, S. (2014). ¡Dis-capacidad “a la carta”! Wannabes. ¿Una cuestión Bioética? En F. J. León Correa, D. León Rábago, y V. E. Navarrete Cruz (Eds.), *Bioética para la toma de decisiones Parte I* (pp. 457-483). Caracas: Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética (FELAIBE).
- Augustovski, F., Colantonio, L. D., Galante, J., Bardach, A., Caporale, J. E., Zárata, V., ... Kind, P. (2018). Measuring the Benefits of Healthcare: DALYs and QALYs – Does the Choice of Measure Matter? A Case Study of Two Preventive Interventions. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(2), 120-136. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.47>
- Austin, J. (1982). *Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones*. Buenos Aires: Paidós.
- Borrueal, M., Mas, P., y Borrueal, G. (2010). *Estudio de carga de enfermedad: Argentina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Salud.
- Burdiles, P., y Ortiz Pommier, A. (2021). El triaje en pandemia: Fundamentos éticos para la asignación de recursos de soporte vital avanzado en escenarios de escasez. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 32(1), 61-74. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2020.12.004>
- Butler, J. (1998). Actos performativos y constitución del género: Un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista (M. Lourties, Trad.). *Debate Feminista*, 18, 296-314. <https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1998.18.526>
- Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del «sexo»*. Barcelona: Paidós.
- Butler, J. (2007). *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.

- Butler, J. (2017). Vulnerabilidad corporal, coalición y la política de la calle (L. Hincapié, Trad.). *Nómadas*, (46), 13-29. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n46a1>
- Campbell, F. K. (2008). Refusing Able(ness): A Preliminary Conversation about Ableism. *Media/Culture Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.5204/mcj.46>
- Campbell, S. M., y Stramondo, J. A. (2017). The Complicated Relationship of Disability and Well-Being. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 27(2), 151-184. <https://doi.org/10.1353/ken.2017.0014>
- Canguilhem, G. (1971). *Lo normal y lo patológico*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Chung, R., Eckenwiler, L., Heiling, J.-C., y Wild, V. (2021). Global justice and structural injustice: Theoretical and practical perspectives. *Journal of Social Philosophy*, 52(2), 158-161. <https://doi.org/10.1111/josp.12426>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). *Informe COVID-19: La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social*. Washington (DC): CEPAL-OPS. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/47301-la-prolongacion-la-tesis-sanitaria-su-impacto-la-salud-la-economia-desarrollo>
- Comité Nacional de Bioética de Pakistán. (2020). *COVID-19 Pandemic: Guidelines for Ethical Healthcare Decision-Making in Pakistan*. Ministry of National Health Services Regulations & Coordination. Disponible en: https://storage.covid.gov.pk/new_guidelines/01June2020_Guidelines_for_Ethical_Healthcare_Decision-Making_in_Pakistan.pdf
- Departamento de Salud del Estado de Washington. (2020). *Scarce resource management & crisis standards of care, Apr 10*. Northwest Healthcare Response Network. Disponible en: https://vahhs.org/client_media/files/Coronavirus/Crisis%20Standards%20for%20Care/Scarce_Resource_Management_and_Crisis_Standards_of_Care_Overview_and_Materials%202020-3-16.pdf
- Disability Rights Washington. (2020). *RE: Complaint of Disability Rights Washington, Self Advocates in Leadership, The Arc of the United States, and Ivanova Smith Against the Washington State Department of Health (WA DOH), the Northwest Healthcare Response Network (NHRN) and the University of Washington Medical Center (UWMC)*. Disponible en: http://thearc.org/wp-content/uploads/2020/03/OCR-Complaint_3-23-20.pdf
- Drummond, M. F., Sculpher, M. J., Claxton, K., Stoddart, G. L., y Torrance, G. W. (2015). *Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes* (Fourth Edition). Nueva York: Oxford University Press.
- Emanuel, E. J., Persad, G., Upshur, R., Thome, B., Parker, M., Glickman, A., ... Phillips, J. P. (2020). Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19. *New England Journal of Medicine*, 382(21), 2049-2055. <https://doi.org/10.1056/NEJMs2005114>
- Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Madrid: Akal.
- Fausto-Sterling, A. (2006). *Cuerpos sexuados: La política de género y la construcción de la sexualidad*. Tenerife: Melusina.

- Forrest, A. (2021). Disabled people made up 6 in 10 Covid deaths last year, figures show. Disponible en: <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/covid-deaths-disabled-people-england-b1800823.html>
- Foucault, M. (2001). *Los anormales*. México (DF): Fondo de Cultura Económica.
- Foucault, M. (2008). *El nacimiento de la clínica*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Fricke, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001>
- García Ortiz, M. (2020). Riesgos de vulneración de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en relación con las crisis sanitarias. *RBD. Revista de Bioética y Derecho*, (50), 369-383. <https://doi.org/10.1344/rbd2020.50.31775>
- Hacking, I. (2001). *¿La construcción social de qué?* Barcelona: Paidós Ibérica.
- Hamilton, I. (2021). Opinion: Stigma really does kill – people with learning disabilities are being let down by this government. Disponible en: <https://www.independent.co.uk/voices/learning-disability-vaccine-coronavirus-b1793353.html>
- Harris, J. (1987). QALYfying the value of life. *Journal of Medical Ethics*, 13(3), 117-123. <https://doi.org/10.1136/jme.13.3.117>
- Hausman, D. M. (2012). Measuring or Valuing Population Health: Some Conceptual Problems. *Public Health Ethics*, 5(3), 229-239. <https://doi.org/10.1093/phe/phs011>
- Hellman, D., y Nicholson, K. M. (2021). Rationing and Disability: The Civil Rights and Wrongs of State Triage Protocols. *Washington and Lee Law Review*, 78(4), 1207-1287.
- Holzer, F. (2020). Bridging Exploitation and Structural Injustice: The Example of Clinical Research. *Revista Latinoamericana de Filosofía Política*, 9(3), 42-67.
- Hughes, B. (2005). What Can a Foucauldian Analysis Contribute to Disability Theory? En S. Tremain, *Foucault and the Government of Disability* (pp. 78-92). Michigan: University of Michigan Press.
- Kafer, A. (2013). *Feminist, Queer, Crip*. Indiana University Press.
- Lee, J. Y., Ock, M., Jo, M.-W., Son, W.-S., Lee, H.-J., Kim, S.-H., ... Lee, J. L. (2017). Estimating utility weights and quality-adjusted life year loss for colorectal cancer-related health states in Korea. *Scientific Reports*, 7(1), 5571. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-06004-6>
- Maldonado Ramírez, J. (2020). Sentir la discapacidad en tiempos neoliberales: Optimismo cruel y fracaso. *Nómadas*, (52), 45-59. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n52a3>
- Marey, M. (2011). Democracia agregativa y deliberativa: Círculo práctico inevitable. *Ideas y Valores*, LX(147), 153-175.
- Mathers, C. D., Lopez, A. D., y Murray, C. J. L. (2006). The Burden of Disease and Mortality by Condition: Data, Methods, and Results for 2001. En A. D. Lopez, C. D. Mathers, M. Ezzati, D. T. Jamison, y C. J. Murray (Eds.), *Global Burden of Disease and Risk Factors*. Washington (DC): World Bank. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11808/>
- McRuer, R. (2002). Compulsory Ablebodiedness and Queer/Disabled Existence. En S. L. Snyder, B. J. Brueggemann, y R. G. Thomson (Eds.), *Disability studies: Enabling the humanities* (pp. 88-99). Nueva York: Modern Language Association of America.

- McRuer, R. (2006). *Crip Theory. Cultural Signs of Queerness and Disability*. Nueva York: New York University Press.
- Millum, J. (2019). Putting a Number on the Harm of Death. En E. Gamlund y C. T. Solberg (Eds.), *Saving People from the Harm of Death* (pp. 61-75). Nueva York: Oxford University Press.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2014). *Encuesta Nacional de Salud. España 2011/12. Calidad de vida relacionada con la salud en adultos: EQ-5D-5L. Serie Informes monográficos nº 3*. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Madrid. Disponible en:
https://www.sanidad.gob.es/fr/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2011/informesMonograficos/CVRS_adultos_EQ_5D_5L.pdf
- Mogensen, A. (2019). Life Years at Stake: Justifying and Modeling Acquisition of Life Potential for DALYs. En *Saving People from the Harm of Death*. New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190921415.003.0004>
- Moya Santander, L. (2018). Repolitizar lo cotidiano: Cuerpos diverso-funcionales en los transfeminismos. *Blog LAAAB*. Disponible en:
<https://www.laaab.es/2018/11/repolitizar-lo-cotidiano-cuerpos-diverso-funcionales-en-los-transfeminismos/>
- Murray, C. J. (1994). Quantifying the burden of disease: The technical basis for disability-adjusted life years. *Bulletin of the World Health Organization*, 72(3), 429-445.
- Ne'eman, A., Stein, M. A., Berger, Z. D., y Dorfman, D. (2021). The Treatment of Disability under Crisis Standards of Care: An Empirical and Normative Analysis of Change over Time during COVID-19. *Journal of Health Politics, Policy and Law*, 46(5), 831-860. <https://doi.org/10.1215/03616878-9156005>
- Organización de las Naciones Unidas. (2019). *A/HRC/43/41. Derechos de las personas con discapacidad—Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Nueva York: Consejo de Derechos Humanos (ONU).
- Organización de las Naciones Unidas. (2020). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Nueva York: United Nations Statistics Division.
- Organización Mundial de la Salud. (2001). *Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud: CIF*. Ginebra: World Health Organization. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42419>
- Organización Mundial de la Salud. (2008). *The global burden of disease: 2004 update*. Ginebra: World Health Organization. Disponible en:
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/43942>
- Organización Mundial de la Salud. (2016). *Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks*. Ginebra: World Health Organization. Disponible en:
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/250580>
- Organización Panamericana de la Salud. (2018). *Sociedades justas: Equidad en la salud y vida digna. Resumen Ejecutivo del Informe de la Comisión de la Organización Panamericana de la Salud sobre Equidad y Desigualdades en Salud en las Américas*. Washington (DC): OPS. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/49505>

- Organización Panamericana de la Salud. (2020). *Evaluación de la Política de Equidad en la Salud en la Región de las Américas* [Technical reports]. OPS. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/53322>
- Ortiz Amezcua, E. A., y Plata Castillo, L. (2011). Análisis de la utilidad de los años de vida ajustados a calidad en la toma de decisiones costo-efectivas. *CES Salud Pública*, 2(2), 218-226. <https://doi.org/10.21615/2001>
- Pérez, M. (2020). La crisis de lo corriente y lo corriente como crisis. *Blog Caja Negra*. Disponible en: <https://cajanegraeditora.com.ar/la-crisis-de-lo-corriente-y-lo-corriente-como-crisis/>
- Pérez, M. (2021). Queer. En S. B. Gamba y T. Diz (Eds.), *Nuevo diccionario de estudios de género y feminismos* (pp. 481-485). Buenos Aires: Biblos.
- Persad, G. (2019). Considering Quality of Life while Repudiating Disability Injustice: A Pathways Approach to Setting Priorities. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 47(2), 294-303. <https://doi.org/10.1177/1073110519857285>
- Radi, B. (2019). Políticas trans y acciones afirmativas en los ámbitos universitarios. Conversaciones necesarias para deshacer el cissexismo. *Aletheia*, 10(19), e026. <https://doi.org/10.24215/18533701e026>
- Radi, B. (2020). Notas (al pie) sobre cisnormatividad y feminismo. *Revista Ideas*, (11), 23-36.
- Rivera López, E., Abal, F., Rekers, R., Holzer, F., Melamed, I., Salmún, D., ... Mastroleo, I. (2020). Propuesta para la elaboración de un protocolo de triaje en el contexto de la pandemia de COVID-19. *Revista de Bioética y Derecho*, (50), 37-61. <https://doi.org/10.1344/rbd2020.50.31816>
- Romañach Cabrero, J., y Palacios, A. (2008). El modelo de la diversidad: Una nueva visión de la bioética desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional (discapacidad). *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*, 2(2), 37-47.
- Rosenbaum, S., y CDC Subcomité de Ética. (2011). *Ethical Considerations for Decision Making Regarding Allocation of Mechanical Ventilators during a Severe Influenza Pandemic or Other Public Health Emergency*. Centers for Disease Control and Prevention. Disponible en: https://www.cdc.gov/os/integrity/phethics/docs/Vent_Document_Final_Version.pdf
- Rubio, O., Estella, A., Cabre, L., Saralegui-Reta, I., Martín, M. C., Zapata, L., ... Amblas, J. (2020). Recomendaciones éticas para la toma de decisiones difíciles en las unidades de cuidados intensivos ante la situación excepcional de crisis por la pandemia por COVID-19: Revisión rápida y consenso de expertos. *Medicina Intensiva*, 44(7), 439-445. <https://doi.org/10.1016/j.medin.2020.04.006>
- Sanmiquel-Molinero, L. (2020). Los Estudios de la Dis/capacidad: Una propuesta no individualizante para interrogar críticamente la producción del cuerpo-sujeto discapacitado. *Papeles del CEIC*, (2), 231-231. <https://doi.org/10.1387/pceic.20974>
- Sen, A. (2002). Why health equity? *Health Economics*, 11(8), 659-666. <https://doi.org/10.1002/hec.762>
- Shakespeare, T. (2006). *Disability Rights and Wrongs*. Londres: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203640098>
- Sociedad de Cuidados Intensivos de Australia y Nueva Zelanda. (2020). *Guiding principles for complex decision making during Pandemic COVID-19*. ANZICS. Disponible en:

- https://www.anzics.com.au/wp-content/uploads/2020/04/ANZI_3367_Guiding-Principles.pdf
- Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. (2020). *Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. (SEMICYUC)*. SEMICYUC Prensa. Disponible en: https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/%C3%89tica_SEMICYUC-COVID-19.pdf
- Sociedad Española de Reumatología. (2015). *EQ-5D. Cuestionario de Salud. Versión en español para US*. Fundación SER. Disponible en: https://www.ser.es/wp-content/uploads/2015/03/EQ5D_us_spanish.pdf
- Stramondo, J. A. (2020). Post 3: “Not Who, But What Professional Bioethicists Should Prioritize When Responding to the COVID-19 Pandemic”. *Bioethics Today*. Disponible en: <https://bioethicstoday.org/blog/post-3-not-who-but-what-professional-bioethicists-should-prioritize-when-responding-to-the-covid-19-pandemic/>
- Stramondo, J. A. (2021). Tragic Choices: Disability, Triage, and Equity Amidst a Global Pandemic. *The Journal of Philosophy of Disability, 1*, 201-210. <https://doi.org/10.5840/jpd20219206>
- Stramondo, J. A., y Campbell, S. M. (2020). Causing Disability, Causing Non-Disability: What’s the Moral Difference? En A. Cureton y D. T. Wasserman (Eds.), *The Oxford Handbook of Philosophy and Disability* (pp. 137-157). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190622879.013.15>
- Thierer, J. (2019). *¿Qué son los estudios de Economía de la Salud? Parte 1*. Presentado en Sociedad Argentina de Cardiología. Disponible en: <https://www.sac.org.ar/cuestion-de-metodo/que-son-los-estudios-de-economia-de-la-salud-parte-1/>
- Tremain, S. (2017). *Foucault and Feminist Philosophy of Disability*. Michigan: University of Michigan Press.
- Warner, M. (1991). Introduction: Fear of a Queer Planet. *Social Text*, (29), 3-17.
- Warner, M. (2000). *The Trouble with Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life*. Harvard: Harvard University Press.
- Wasserman, D., Asch, A., Blustein, J., y Putnam, D. (2016). Disability: Health, Well-Being, and Personal Relationships. Disponible en: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/disability-health/>
- White, D. B., y Lo, B. (2020). A Framework for Rationing Ventilators and Critical Care Beds During the COVID-19 Pandemic. *JAMA*, 323(18), 1773-1774. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.5046>
- Whiteford, H. A., Degenhardt, L., Rehm, J., Baxter, A. J., Ferrari, A. J., Erskine, H. E., ... Vos, T. (2013). Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: Findings from the Global Burden of Disease Study 2010. *The Lancet*, 382(9904), 1575-1586. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61611-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61611-6)
- Wieseler, C. (2020). Epistemic Oppression and Ableism in Bioethics. *Hypatia*, 35(4), 714-732. <https://doi.org/10.1017/hyp.2020.38>
- Wolbring, G. (2008). The Politics of Ableism. *Development*, 51(2), 252-258. <https://doi.org/10.1057/dev.2008.17>

- Yarza de los Ríos, A., Angelino, A., Ferrante, C., Almeida, M. E., y Passada, M. N. M. (2019). Ideología de la normalidad: Un concepto clave para comprender la discapacidad desde América Latina. En A. Y. de los Ríos, L. M. Sosa, y B. P. Ramírez (Eds.), *Estudios críticos en discapacidad* (pp. 21-44). Buenos Aires: CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1gm00ws.4>
- Young, I. M. (2005). Responsabilidad y justicia global: Un modelo de conexión social. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, (39), 689-708.
- Young, I. M. (2011). *Responsibility for Justice*. Nueva York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195392388.001.0001>